

AKADEMIK LITSEYLARDAGI FIZIKA KURSINING TUZILISHI VA
MAZMUNIGA TAVSIF

Farg'ona davlat universiteti akademik litseyi
“Aniq fanlar” kafedrasida fizika fani o'qituvchisi
Ergasheva Maxfuza Saliyevna

Annotatsiya: Majburiy va ixtiyoriy ta'lim tizimida fizika o'qitishning ahamiyati shundan iboratki, bunda fizika-jonsiz tabiat qonunlarini o'rgatadigan asosiy-tabiiy fanlardan biridir. Olam doimiy o'zaro ta'sirda va uzluksiz harakatda bo'lgan moddiy jismlar majmuasidan iborat. Tabiatda sodir bo'luvchi barcha hodisalar muayyan qonunlar bo'yicha yuz beradi. Turli hodisalar orasidan qonuniy bog'lanishni ochish va o'rganish har qanday fan tarmog'ining bosh maqsadi hisoblanadi. Jismlarning harakati va o'zaro ta'sir, issiqlik, elektromagnit hodisalar qonunlarining tahlili fizikaga taalluqlidir.

Kalit so'zlar: Fizikaning o'quvchilar o'zlashtirib olishi lozim bo'lgan muhim nazariy va amaliy masalalari standart va dasturning asosiy qismiga kiritilgan.

Fizikada o'rganiladigan hodisalar doirasini yoki bu fanning shartli chegarasini aniqlash juda qiyin. Faqat bir narsani aytish mumkin: yangi kashfiyotlar, texnikaviy tadqiqotlarning yangi-yangi sohalari bu chegarani yildan-yilga kengaytirmoqda. Keyingi vaqtda fizikaning plazma fizikasi, elementar zarralar fizikasi, yarim o'tkazgichlar fizikasi, biofizika, qattiq jismlar fizikasi, gaz va suyuqliklar dinamikasi kabi yangi bo'limlari yaratilmoqda. Bular maktab va o'rta maxsus ta'limida fizikaning boshlang'ich tushunchalar kursida o'zining aksini topgan. Maktab fizika kursining asosiy maqsadi, oddiy fizika bilimlari bilan bir qatorda hozirgi zamon fizikasi bilimlarini o'quvchilar ongiga singdirishdir. Fizikaga oid asosiy qonunlar va hodisalarni o'rganmay turib, jamiyat

rivojlanishini, taraqqiyotini tushunib yetish mumkin emas. Chunki tabiat hodisalari asosini fizik qonunlar egallaydi. Ularni maktabda o'rganish hamma pedagogik talablar asosida olib boriladi.

Fizika o'qitishning yangi standarti va dasturi ham 1999-2000 o'quv yilidan boshlab ishlay boshladi. Fizikaning yangi dasturi eski-laridagi mazmuni bilangina farq qilmaydi (bu jihatdan olganda u oldingilardan kam farq qiladi). Uning asosiy farqi tuzilishda, o'quv materialining joylashtirilishida, materialning ilmiy va o'quv aha-miyatini qayta baholashda, butun o'quv materialining asosiy va ikkinchi darajasi materialga juda aniq ajratilishida hamda ikkinchi darajali materiallarning ancha kamaytirilishidadir. Yangi dasturda jismlarning ichki tuzilishi va undan kelib chiqadigan xossalari o'rganiladigan bo'limlar ancha kuchaytirilgan. Dasturdagi yangilik shundan iboratki, maktab fizika kursini o'rganish 7-sinfdan emas, balki, 6-sinfdan boshlanadi. Yangi darslik ham oldingisidan jiddiy farq qiladi. Yangi darslikda "Kirish"dan sung, "Harakat va jism-larning o'zaro ta'siri" mavzusi bayon etiladi. Butun o'quv materiali darsliklarda ikkiga; asosiy va qo'shimcha qismlarga bo'lingan.

Fizikaning o'quvchilar o'zlashtirib olishi lozim bo'lgan muhim nazariy va amaliy masalalari standart va dasturning asosiy qismiga kiritilgan. Qo'shimcha qismga majburiy majmuadan chetdagi ayrim nazariy masalalar, ko'pincha texnik qurilmalarning tavsiflari, tarixiy materiallar kiritilgan. Bob oxirida o'z-o'zini tekshirish uchun savollar, yechish uchun sifatiy va miqdoriy masalalar berilgan. Mustaqil ishlar uchun topshiriqlar, laboratoriya matnlari kabi ma'lumotlar ham kiritilgan. Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim maktablari fizika kursining ilmiy saviyasi. Umumta'lim va o'rta maxsus maktablarda fizikaviy ta'lim shunday fizikaviy bilimlar sistemasidirki, u fundamental ilmiy tushunchalarni shakllantirish, asosiy fizikaviy qonun va nazariyalarni o'zlashtirish, shuningdek, fizika metodlarini (eksperimental va nazariy) tushunishni ta'minlaydi. Bu sistemada o'quvchilar bevosita fizika fanining mazmunidan kelib chiqadigan

politexnikaviy tayyorgarlikka ega bo'ladilar, yana bu sistema keng ko'lamda tabiat va texnika hodisalarini urganish va amaliy muhim masalalarni hal qilishda o'z bilimlarini qo'llash sohasida eksperimental malaka va ko'nikmalarni rivojlantiradi. Fizikaviy bilimlar sistemasi o'quvchilarning dialektik dunyoqarashlarni, tafakkurini va ijodkorligini rivojlanishini nazarda tutadi. O'qitish jarayonida vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshiradi.

Akademik litseyning dasturida klassik fizika tushunchalarining ilmiyligi oshirilgan. Masalan: "Mexanika" bo'limini o'qitishda qator fizikaviy kattaliklarning quyidagi shartlar yangi darsliklarda hisobga olingan (tezlik, tezlanish, kuch, impuls) vektor harakat haqidagi tushunchalarga kengroq e'tibor berish; molekulyar fizikada o'quvchilarda statistik tasavvurlarni shakllantirish; elektrodinamikada Lorents kuchi tushunchasi va induktsiyalangan elektr maydoni haqidagi tasavvurdan foydalanish, ferromagnit jismlarning doimiyliги strukturasi va ularning magnitlanish jarayonini "Tebranish va to'lqinlar" bo'limi-da rezonans kabi masalalarni to'liqroq tushuntirish va hokazolarga alohida e'tibor berilgan.

Klassik fizika masalalarini umumiy qabul qilingan fizik qarashlarga muvofiq bayon etish, o'rta ta'lim fizika kursi ilmiy saviyasini oshirishning asosiy yo'llaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, klassik fizika qonun va nazariyalari, tushunchalarining (massaning doimiyliги, klassik mexanikada tezliklarni qo'shish qonuni va shunga o'xshashlarning) qo'llanish chegaralarini ko'rsatish, ularning yangi fizika bilan bog'lanishini ochish, klassik fizika tushunchasi, qonunlari va hozirgi zamon fani yechib bergan yangi faktlar orasidagi qarama-qarshiliklarni ko'rsatish ham ko'zda tutiladi. Shunday yo'l bilan mexanika-nisbiylik nazariyasiga, optika-yorug'likning foton nazariyasiga, atom tuzilishi-atom energetik sathlarining diskret qiymatlarga ega ekanligi kabi ma'lumotlarga tutashgan holda o'rganiladi.

Fizikaning asosiy masalalaridan biri materiyaning tuzilishi haqidagi ta'limotdir. Fizika-materiyaning xossalarini uning ikki modda va maydon

ko‘rinishida o‘rganadi. Modda va maydon korpuskulyar-to‘lqin xossalarga egadir. Shuning uchun o‘quvchilar to‘la-to‘kis ma‘noda atomistikani, tebranish va to‘lqin jarayonlar haqidagi ta‘limotni mustahkam o‘zlashtirishlari kerak.

Fizika faqat zarralar (atom, molekula, elektronlar, foton va boshqalar)ning xossalorigina emas, balki shuningdek, zarralarning qattiq, suyuqlik, gaz, nurlanish holatlarini ham o‘rganadi. Ularning tabiatini tavsiflashda statistik tasavvurlardan foydalaniladi. Demak, modda va maydonni o‘rganish uchun maktab kursiga atomistika, to‘lqinlar haqida ta‘limot, statistik tasavvurlarni va nisbiylik nazariyasidan ba‘zi bir ma‘lumotlarni kiritish kerak bo‘ladi.

Keltirilgan misollar o‘quvchilar o‘zlashtirishi kerak bo‘lgan o‘quv materialining hajmini genlashga intilishni ko‘rsatadi. Yuqori sinflarda bayon qilishning deduktiv metodini kuchaytirish ham ko‘zda tutiladi. Umumta‘lim maktabi va akademik litsey, kasb-hunar kollejlarda fizika tabiiy-ilmiy fan sifatida o‘qitiladi. Bunga ko‘ra fizika kursi mantiqan izchil, ilmiy, to‘g‘ri va o‘zlashtirilishi mumkin bo‘lgan bilimlar majmuasi eksperimental asosda tuzilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi
2. Ishmuhamedov R.J., Yo‘ldoshev M. Ta‘lim va tarbiyada zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: - Nihol nashriyoti, 2016
3. Berdiyeva O.B., Mirsaburov M. Matematika fanini o‘qitish metodikasi moduli bo‘yicha o‘quv uslubiy majmua. – Termiz-2020.
4. Maxamatrasul Djo‘rayev “Fizika o‘qitish metodikasi” Toshkent - 2015
5. <https://pm.piima.uz/steam-ta-lim/>
6. <https://openscience.uz/index.php/sciedu/article/download/119/45/372>
7. <https://t.me/scienceboxofficial>

8. Ahmadaliyeva G. H. et al. YARIMO ‘TKAZGICH MODDALAR VA ULARNING XARAKTERISTIKALARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 91-93.
9. Yusubjanovna A. M. BIRINCHI TIBBIY YORDAMNING AHAMIYATI VA UNI BAJARISHNING UMUMIY QOIDAIARI //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 1.
10. Abdusubxon o’g’li U. S. et al. YURAK ISHEMIK KASALLIKLARI VA ULARNI OLDINI OLISHNING ZAMONAVIY USULLARI //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 6.
11. Abdusubxon o’g’li U. S. et al. BUYRAK TOSH KASALLIKLARINI HOSIL BO’LISHIDA GIPODINAMIYANING TA’SIRI //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – Т. 2. – №. 6.
12. Usmonov S., Alisherjonova F. INSON TANASIDA BO’LADIGAN ELEKTR HODISALARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 200-203.
13. Usmonov S., Isroilov S. CHAQALOQLARDA QORIN DAM BO’LISHINING SABABLARI, DAVOLASH USULLARI //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Part 2. – С. 196-199.
14. Isroil o’g’li X. M., Abdusubxon o’g’li U. S. GIPERTONIYA KELIB CHIQISHI SABABLARI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE ON" MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS". – 2023. – Т. 2. – №. 5.
15. Abdusubxon o’g’li U. S. et al. BOLALARDA GASTROENTRITNING NAMOYON BO’LISHI //INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL

CONFERENCE ON" MODERN EDUCATION: PROBLEMS AND SOLUTIONS". – 2023. – T. 2. – №. 5.

16. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. KAM HARAKATLIK NATIJASIDA KELIB CHIQUADIGAN KASALLIKLARNI XALQ TABOBATI BILAN DAVOLASHNING TOP 10 TA USULI //SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS. – 2023. – T. 1. – №. 3.

17. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. GIPERTONIYA KASALLIGINI RIVOJLANISHINI OLDINI OLISHNING ENG YAXSHI USULLARI //SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS. – 2023. – T. 1. – №. 3.

18. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. QONNI SUYULTIRADIGAN TOP-10 MAHSULOT //SCIENCE AND PEDAGOGY IN THE MODERN WORLD: PROBLEMS AND SOLUTIONS. – 2023. – T. 1. – №. 3.

19. Abdusubxon o'g'li U. S. ELEKTROMAGNIT MAYDONINING ORGANIZMGA TA'SIRI //SCIENCE AND INNOVATION IDEAS IN MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 1. – №. 2.

20. Abdusubxon o'g'li U. S. et al. KONDILOMA VIRUSLARINI DAVOLASHDA KRIOGEN TERAPIYA //PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION. – 2023. – T. 2. – №. 1.

21. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. TA'LIM JARAYONLARIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING TUTGAN O'RNI //International scientific-practical conference on" Modern education: problems and solutions". – 2022. – T. 1. – №. 5.

22. Abdusubxon o'g'li U. S., Madaminovna M. F. FIZIKA FANINI KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O'QITISHNING AHAMIYATI //E Conference Zone. – 2022. – C. 217-219.

23. Abdusubxon o'g'li U. S., Yusubjanovna A. M. YARIMO 'TKAZGICH MONOKRISTALINI O 'STIRISH //E Conference Zone. – 2022. – C. 33-34.

24. Abdusubxon o'g'li U. S. YURAK QON-TOMIR SISTEMASI KASALLIKLARI. MIOKARD INFAKTI PAYDO BO'LISH MEXANIZMI VA OLDINI OLISH CHORALARI //E Conference Zone. – 2022. – C. 227-228.